

MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDAGI BOLALARGA INGLIZ TILI O'RGATISH METODLARI

Anvarova E'zobonu Farxodovna

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti “Filologiya tillarni o`qitish (ingliz tili)”
yo`nalishi talabasi

Sa'dullayev Avaz Akmal o`g`li

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti “Kompyuter tizimlari” kafedrası o`qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bolalarning maktabgacha ta`lim davri bolalarning psixologik, jismoniy va intellektual rivojlanishning poydevori tashkil etadi.

Kalit so`zlar: Maktabgacha ta`lim, ingliz tili o`qitish texnologiyalari, bolalar uchun til o`rgatish va bolalar uchun o`yinlar va til o`rgatish metodlari.

Kirish: Yangi davrda yashar ekanmiz har bir ota ona farzandini yuksalishini yetuk inson bo`lib yetishini hohlaydi. Shunday ekan har bir kasbda hozrgi kunda o`z o`rini katta darajada egallagan chet tili (ingliz tili) o`rganish har bir yosh avlod uchun muhim urin egallaydi. Shundan kurinib turibdiki har bir inson boshlang`ich bilmini 3,4,5 yoshda olishni boshlaydi agar pedagog o`quvchini o`z faniga boshlang`ich nuqtasini qiziqtirib to`gri yetqazib bersa yosh bolalar uchun bu til o`rganish qiziqarli muhim o`rin egallaydi desakham bo`ladi [3].

Ingliz tili o`rgatish ahamiyati maktabgacha yoshdagi bolalar uchun ingliz tili o`rgatish foydalari quyidagicha Kognitiv rivojlanish. Bir necha tilni bilish bolaning miyasida yangi bog`lanishlar yaratadi va ularni kognetiv qobiliyatini oshiradi. Bunday bolalar tezroq hal qila olishadi, yaxshi diqqat va xotira ko`rsatadilar shuningdek til rivoji ingliz tili o`rgatish orqali bolalarga yangi so`zlar va ifodalarni o`rgatish, ularning lug`at boyligini yoshligidan boyitish va ularni kelajakda oson til o`rganishida yordam beradi. Ingliz tili o`rganish orqali bolalar nafaqat tilni balki ingliz tilida so`zlashuvchi, mamlakatlarning madaniyati va an`analarini ham

o`rganishi mumkin kelajakda akademik va professional muvaffaqiyatga erishish uchun keng imkoniyatlarga ega bo`ladi [2].

Maktabgacha ta`lim yoshdagi bolalarga ko`proq urinda o`yinlar orqali qiziqish paydo bo`ladi va darslarni ingliz tilidagi so`zlarni o`yinlar orqali o`rganadi va ularni amalda qo`llashadi [1]. Darslarni qiziq qiluvchi jarayon va o`yinlar.

1. Games and Gamification (o`yinlar va ganimafikatsiya). O`yin elementlari orqali o`qitish metodlari. O`yinlar bolalarning o`qishga bo`lgan qiziqishini oshiradi.

Ingliz tili o`rganishda bolalarga turli o`yinlar bor. Misol tariqasida so`zlar bilan bog`liq labirintlar, so`z topish o`yinlari, kartochkalar va jamoaviy musobaqalar o`tkazish mumkin.

Kelingi metodimiz: **Musical method** (musiqaviy metod). Ingliz tilini o`rgatish metodida bolalar inglizcha qo`shiqlar va jinglar (qisqa musiqali iboralar) o`rgatadilar [8]. Musiqa va ritm bolalar uchun til o`rganishning osonlashtiradi, chunki ular qo`shiq eshitgan orqali yangi so`zlarni eslab qolishadi va ularni eshitishni ham yaxshilashadi masalan; Alifboni o`rgatadigan musiqa ABC SONG /

2. The wheels on the Bus

Bu qushiqda yol orqali biz bolalarga haddi harakatlar orqali lug`atni yodlatamiz.

3. If you are happy and you know it. Bu qo`shiqda boladagi emotsiyani va harakatlarni o`rgatishda yordam beradi.

4. Head, shoulder, knees and toes. Bu ajoyib qo`shiqda tana a`zolarini o`rgatish uchun foydali.

5. Old mac Donald had a Farm. Ushbu qo`shiq hayvonlarning nomlarini va ularning tovushlarini tanishtirish uchun ajoyibdur. Hayvonlarning nomlari va tovushlarining takrorlanishi bolalarga so`z boyligini osongina yodlash imkoni beradi.

Yana bir samarali metodlardan biri bu: **Story telling** (Hikoya qilish)

Bu til o`rgatishda bolalarning tasavurini til va ijodkorlikni rivojlantirishga yordam beradigan metod. Bolalar ingliz tiliga qisqa hikoyalar tinglashadi va ularga o`zlari hikoya qilishga imkoniyat beradi [9].

6. Total Physical response (umimiy jismoniy javob).

Metodida bolalar ingliz tilidagi buyruq va iboralarga jismoniy javob beradi. Masalan jump (sakrang) yoki “CLAP YOUR HANDS” (qarsak chaling) kabi buyruqlar bolalar tomonidan bajarildi.

Bu metod bolalarning eshitib tushuning va jismoniy javob berish orqali organishga yordam beradi.

Maktabgacha ta`limda ingliz tili o`rgatish, bolalarning kognitiv va il rivojlanishida muhim rol uynaydi. Online tizimlarning qulayliklari va imkoniyatlaridan foydalanish orqali bu jarayonni yanada samarali va integrativ qilish mumkin [11].

Maktabgacha ta`limda ingliz tili turli metodlar bolalarning til o`rganishga bo`lgan ishtiyoqini oshiradi [10]. Tajribaviy o`rgatish turlari bu musiqa, hikoya qilish vizual metodlar va boshqa metodlar bolalar uchun ingliz tilini o`rganishda qiziqarli va samarali qiladi. Shu bilan birga, bu metodlar bolalar uchun tilni tabiiy va intuitiv tarzda o`zlashtirish imkoniyatini beradi [12].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sa'dullayev, A., & O'ktamova, S. (2024). IQTISODIYOTDA AKTDAN FOYDALANISH TAMOYILLARI. ILM-FAN VA TA'LIM, (6 (21)).
2. Sa'dullayev, A., & Asrorov, O. (2024). THE ESSENCE OF NEW PEDAGOGICAL TERMS DURING THE REFORMS IMPLEMENTED IN THE FIELD OF EDUCATION. " Science Shine" International scientific journal, 14(1).
3. Sa'dullayev, A., Abdurazzoqov, S., & Asadullayeva, M. (2024). MARKETING OF SOCIAL NETWORKS IN THE MODERN WORLD ROLE IN THE FIELD. Talqin va tadqiqotlar.
4. Norboboyeva, M. I. (2024). TRADITIONAL AND MODERN APPROACH TO EDUCATION PROCESS. GOLDEN BRAIN, 2(7), 17-21.
5. Sa'dullayev, A. A. o'g'li.(2023). Types of computer networks and their analysis. Educational Research in Universal Sciences, 2(12), 13-16.
6. Sa'dullayev, A. A. o'g'li.(2023). An effective way to detect computer network anomalies. Educational Research in Universal Sciences, 2(12), 401-404.

7. Isomiddinovna, N. M. (2024). Principles of Organization and Development of Continuing Education. *Web of Semantics: Journal of Interdisciplinary Science*, 2(3), 285-288.

8. Sa'dullayev, A. A. o'g'li., & Norboboyeva, MI (2024). TRADITIONAL AND MODERN APPROACH TO EDUCATION PROCESS. *GOLDEN BRAIN*, 2(7), 17-21.

9. Sa'dullayev, A. (2024). Aspects of forming voluntary qualities in overcoming anxiety in adolescent wrestlers. *News of UzMU Journal*, 1(1.4), 176-179.

10. Baxtiyorovna, B. T. (2024). THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN EDUCATION. *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 31(2), 84-86.

11. Baxtiyorovna, B. T. (2024). RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TA'LIMDA TUTGAN O'RNI. *Modern education and development*, 12(1), 308-313.

12. Baxtiyorovna, B. T. (2024). THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 32(1), 16-20.